

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглядаються питання пов'язані із становленням правової системи реалізації права на свободу совісті і свободу віросповідання в Україні. Підкреслено, що державна політика щодо релігії в другій половині 80-х р.р. стала визначатися спробами наповнення реальним змістом зафіксованих в Конституції України, принципів свободи совісті й віросповідання. Досліджено проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні. Доведено, що принцип свободи совісті й свободи віросповідання є одним із найважливіших і невід'ємних свобод людини, загальнолюдською соціальною й духовною цінністю людини. Підтверджена наявність в Україні релігійного плюралізму і головного принципу відокремлення церкви від держави.

Ключові слова: свобода совісті, свобода віросповідання, права людини, релігійні громади, свобода думки, свобода світогляду, релігійний плюралізм.

Annotation. Ukrainians have their own specific perception and reflection in the socio-historical practice of ideological postulates and organizational forms of religion. Throughout its history, the Ukrainian people have retained the interpretation of religion as a means of preserving their own and universal positive assets: family morality, nurturing a morally advanced young generation, a deep respect for the life and rights of others, charity, and the like. Most of our people have always been alien to extreme forms of religious-national intolerance, and religious extremism in their relations with other people.

These profound, primordial features of the mentality of the Ukrainian people were reflected in the ideological and philosophical interpretations of the role and place of religion in public life. Until recently, they were not implemented by the legal system of the state, but with the acquisition of state independence, a qualitatively new situation in the spiritual life of the people.

The article deals with issues related to the establishment of a legal system for the exercise of the right to freedom of conscience and freedom of religion in Ukraine. It is emphasized that the state policy on religion in the second half of the 80's. began to be determined by attempts to fill the real content of the principles of freedom of conscience and religion, enshrined in the Constitution of Ukraine. The problems of legislative regulation of state-church relations in Ukraine are investigated. It is proved that the principle of freedom of conscience and freedom of religion is one of the most important

and inalienable human freedoms, universal human social and spiritual value. The existence of religious pluralism and the main principle of separation of the church from the state is confirmed in Ukraine.

Keywords: freedom of conscience, freedom of religion, human rights, religious communities, freedom of thought, freedom of belief, religious pluralism.

Вступ

Постановка проблеми. Українцям властиве своє специфічне сприйняття й відображення у суспільно-історичній практиці ідеологічних постулатів та організаційних форм релігії. Упродовж своєї історії український народ зберіг трактування релігії як засобу збереження власних і загальнолюдських позитивних надбань: родинної моралі, виховання морально розвинутого молодого покоління, глибокої поваги до життя і прав інших людей, милосердя тощо. Більшості нашого народу завжди були чужими крайні форми релігійно-національної нетерпимості, й релігійний екстремізм у відносинах з інаковірцями.

Ці глибинні, споконвічні риси менталітету українського народу знайшли своє відображення в ідейно-світоглядних трактуваннях ролі і місця релігії у суспільному житті. Донедавна вони не були реалізовані правовою системою держави, але із здобуттям державної незалежності, склалася якісно нова ситуація у духовному житті народу.

Стан дослідження. Утвердження свободи совісті й функціонування релігії у суспільстві важко переоцінити. Необхідності формування в країні умов, які б організували повне забезпечення кожній людині права на свободу совісті й віросповідання були присвячені праці вчених юристів, теологів, філософів: С.М.Братуся, М.М. Коркунова, М.С.Суворова, І.Ф. Шершеневича, М.Ю.Бабія, О.В.Дзери, С.І.Голосніченко, Н.С.Кузнєцової, Р.А. Майданика, Ю.А.Розенбаума, В.Д.Фучеджи, Л.В.Ярмол та ін.

Однак їх роботи не повністю розкривали значення і необхідності подальшої організації та удосконалення існуючого українського законодавства.

Постає необхідність у проведенні подальших наукових досліджень становлення правової системи регулювання права на свободу совісті та віросповідання в Україні.

Мета. В останні роки зроблено багато для забезпечення правового статусу церков і віруючих громадян. Однак, у законодавчих документах спостерігається однобічне розуміння свободи релігії і свободи віросповідання. Для удосконалення діючого законодавства, усунення проти річ необхідно здійснити аналіз, виявити тенденції становлення правових засад реалізації права на свободу совісті в Україні. Саме це є метою статті.

Результати дослідження

Виклад основних положень. Проблеми законодавчого врегулювання державно-церковних відносин в Україні гостро постали у другій половині 80-х років ХХ ст. Це пояснювалось необхідністю у формуванні власної концепції цієї політики з урахуванням конкретної суспільної специфіки України та

загально визнаних гуманістичних принципів реалізації прав людини у духовній сфері.

З перших кроків демократизації країни активізувалася громадська діяльність віруючих і духовенства. Якщо в тоталітарній Україні офіційну реєстрацію мали 9 релігійних об'єднань, то на початок 1999 р. їх нараховувалось 84 [1]. У продовж наступних років кількість релігійних організацій в Україні продовжувала зростати. В цілому релігійна мережа станом на 2013 р. налічує понад 26 000 релігійних організацій.

Одночасно з кількісним зростанням, відбувалась інтенсифікація впливу церкви на суспільні процеси та політику держави. Більшість релігійних діячів та організацій приймали участь у громадсько-політичній діяльності, обираючи ті чи інші орієнтири і світоглядні цінності як засіб збереження чи досягнення бажаної для себе соціальної значимості й впливу на віруючих. Однак безсумнівним є те, що релігійна політика правлячого режиму в Україні у 80-90-х роках не мала нічого спільного з утвердженням справжньої свободи совісті та віросповідання. Численні документально підтверджені факти свідчать, що, лицемірно декларуючи світові свою непричетність до духовного геноциду проти власного народу і «перебудовану» гуманізацію ставлення до прав людини, тодішнє партійне керівництво займалось своєрідним перегрупуванням сил для продовження протиправної політики щодо віруючих в Україні [2].

Важливо зазначити, що впродовж усього існування тоталітарної системи в Україні, відчувалась певна амбівалентність ставлення режиму до релігії в цілому і наявність двох суперечливих тенденцій правового регулювання. З одного боку, це була фундаменталістична позиція, характерна трактуванням релігії як ворожої комунізму ідеології і запереченням будь-якої співпраці держави й церкви. Друга тенденція випливала з прагматичної орієнтації радянських органів управління та державної безпеки і базувалась на диференціації релігійних об'єднань у залежності від ступеня їх готовності підтримувати або саботувати політичні та економічні заходи влади. [3].

Ці тенденції визначали й суперечливість застосування правових норм свободи совісті та віросповідання в Українській РСР напередодні здобуття народом України державної незалежності.

У другій половині 80-х рр. державна політика щодо релігії й церкви вперше починає визначатися не антирелігійною спрямованістю, а спробами наповнення реальним змістом зафіксованих у Конституції принципів свободи совісті і віросповідання й гарантій щодо їх здійснення.

На той час державні органи УРСР максимально сприяли перетворенню Російської православної церкви у домінуючу церкву, що проявлялося у політиці стримування процесів відродження Української греко-католицької та Української автокефальної православної церкви.

У ставленні до проблеми визнання державою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) дії урядових структур значною мірою були обумовлені клерикально-шовіністичною позицією керівництва екзархату Російської православної церкви (РПЦ) і становили брутальне ігнорування радянських конституційних норм.

Дискримінаційна політика держави щодо УГКЦ продовжувалась в УРСР і після зняття у листопаді 1989 року обмежень щодо утворення і реєстрації греко-католицьких громад. Аналогічний опір визнання державою своїх конституційних прав зустріла й Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ), відновлення якої було проголошене 19 серпня 1989 року львівськими священиками В. Яремою та Й. Пашулею [4].

Однак завдяки широкій підтримці творчої інтелігенції та національно-демократичних організацій 2 жовтня 1990 року УАПЦ була зареєстрована Радою у справі релігії при Раді Міністрів УРСР на підставі статті 10 Положення про релігійні об'єднання в Українській РСР.

Заслуговують на увагу також рішення органів виконавчої влади місцевих рад народних депутатів, прийняті у цей період, що стосувались нормалізації релігійно-церковного життя. Природно, що загальна зростаюча політизація суспільства, особливо в західних регіонах республіки, обумовила важливість для сформованих різними політичними об'єднаннями місцевих рад вирішення гострих проблем у галузі свободи совісті [3].

У 1990 р. обласні Ради найбільшого за чисельністю релігійних громад західного регіону УРСР (Львівська, Тернопільська, Закарпатська) прийняли ряд власних рішень щодо регулювання відносин у галузі релігії. Їх спільною рисою було визнання релігійно-церковного життя як складової частини культурно-національного й демократичного відродження краю і необхідності подолання негативних наслідків попередньої політики держави щодо релігії та церкви й одночасно дотримання принципу невтручання органів влади у внутрішні справи церкви і недопущення втручання церкви у діяльність органів державної влади», недопустимість «надання будь-яких переваг жодній з існуючих конфесій».

Однак незважаючи на гостру потребу цих рішень для оперативного вирішення наявних проблем в умовах тодішньої відсутності відповідного законодавства, вони стали об'єктами нападок політичних сил і урядових структур.

Загальні контури нової української державності окреслила «Декларація про державний суверенітет України» 16 липня 1990 р. Саме цей документ став орієнтиром у розбудові країни, як демократичної, правової держави, яка повинна піклуватися про неухильне дотримання прав і свобод людини, дбати про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу.

Найвагомішим кроком у реалізації конституційних прав віруючих та нормалізації державно-церковних відносин стало прийняття Верховною радою УРСР у 1991р. Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Але з вимогою часу, із прийняттям нової Конституції виникла потреба у вдосконаленні цього законодавчого акту. На сьогодні було запропоновано вже три нові редакції цього закону. Однак, жодна з них не була розглянута у Верховній Раді.

Україна, ставши на шлях розбудови власної державності, проголосивши себе від імені свого народу демократичною правовою державою, прийняла, таким чином, на себе зобов'язання дотримуватись норм міжнародного права і

міжнародних угод, окрема, в частині захисту права людини на свободу совісті, думки й релігії.

З прийняттям нової Конституції в Україні закріпились високі демократичні стандарти у галузі прав людини й національностей, щодо свободи совісті та віросповідань. Положення міжнародних документів що до прав і свобод людини знайшли своє втілення в статті 35 Конституції України, яка чітко визначає право кожного на свободу світогляду й віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово або колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Свобода думки й слова логічно веде до свободи світогляду, оскільки останнє означає надання людині можливості обрати собі будь-яку точку зору на світ, вільно користуватись будь-якою світоглядною системою.

За радянських часів свободи світогляду не існувало. Свобода думки, незважаючи на всі обмеження існувала, бо вона невинищувана, але не було свободи висловлення цієї думки.

Оскільки свобода світогляду включає в себе вільне формування особистістю системи власних поглядів на світ і своє місце в ньому, то релігійні або атеїстичні переконання та буденна свідомість можуть бути основою такої системи поглядів.

У частині другій статті 35 Конституції України, йдеться про те, що здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я й моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Релігійний плюралізм, який окреслений у вище згаданій частині Основного закону, набув свого змісту в Україні лише в 90-ті рр. ХХ ст. П.Яроцький слушно зауважує, що етнорелігійні, міжконфесійні, державно-церковні, внутрішньо суспільні міжлюдські відносини були б прозорі й стабільні, толерантні й гуманні, коли б насамперед церкви, релігійні спільноти і за їх прикладом держава і суспільство визнали релігійний плюралізм як наріжний камінь у фундаменті свободи совісті [5, с.67].

Релігійні меншини в Україні, наділені правовим статусом будь-якої релігійної організації й ґрунтуються на принципах відокремлення церкви від держави й рівності всіх релігій перед законом. Л.Филипович визначав: «Щодо громад релігійних меншин, релігій національних меншин, нових релігій не використовується якийсь специфічний термін. Усі релігійні об'єднання будь-якої конфесійної орієнтації покриваються поняттям «релігійні організації», що є абсолютно справедливою й демократичною нормою» [6, с.96]. З таким твердженням неможливо не погодитися, оскільки законодавчо відсутній поділ релігій на традиційні й нетрадиційні, на історичні й нові, на домінуючі та не домінуючі, на більшість і меншість за релігійною ознакою.

За останні роки кількість релігійних громад, створених національними меншинами, збільшилась і становить понад 600 одиниць, половину з яких складають мусульмани.

Активно відбувається використання релігійно-церковними структурами інформаційного простору. Внутрішньоконфесійне життя та зовнішню діяльність релігійних осередків висвітлюють понад 200 періодичних видань.

Принцип невизнання державної релігії означає, що будь-яка релігійна організація не повинна втручатись у діяльність іншої релігійної організації, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань.

Це є підтвердженням існування і першими кроками до стимулювання релігійного плюралізму в українській державі, а визнання такого є практично єдиною перспективою для мирного співіснування всіх українських церков і релігійних організацій.

Принцип відокремлення школи від церкви передбачає світський характер державної системи освіти, означає, що остання незалежна від релігійних організацій і має науковий, світський характер, а навчально-виховний процес - вільний від втручань з боку релігійних організацій. У питаннях здобуття освіти громадяни України мають рівні права незалежно від їх світогляду, переконань та віросповідань.

Держава не бере на себе релігійне виховання громадян. Але це не означає, що у навчально-виховному процесі не можуть мати місце елементи релігійної освіти учнів і студентів. За рішенням ради навчально-виховного закладу священнослужителі можуть брати участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівсько-студентськими об'єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному розвитку учнівської, студентської молоді, надавати консультативну допомогу педагогам.

Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади й групи, а також проводити навчання в інших формах.

Кожна дитина має право на доступ до освіти у сфері релігії чи переконань у відповідності з бажанням її батьків, або у відповідних випадках, законних опікунів, і не змушувати до навчання у сфері релігії чи переконань всупереч бажанням її батьків чи законних опікунів, при цьому керівним принципом є інтереси дитини» [7, с 109].

Найголовніший принцип, проголошений Конституцією України — це відокремлення церкви від держави. Держава є секулярною інституцією, нейтральною щодо різних релігій чи вірувань взагалі. Встановлення секуляризму історично виправдане, оскільки воно ліквідувало негативні впливи на суспільство з боку конфесійного і церковного диктату, характерного для досекулярної епохи. Разом із тим, як і кожне суспільне явище секуляризм привносить у суспільство свої негативні елементи. Церква й держава є автономними одна щодо іншої. Однак, це не виключає, а навпаки - передбачає обмежену співпрацю між ними у суспільній сфері. Держава й церква мають ряд спільних інтересів у соціальній, культурній сферах. Наприклад, захист родини та громадянського миру або подолання злочинності й наркоманії, які вони можуть узгоджувати у співпраці.

Україна є світською державою, тобто державою, в якій ніякі релігійні канони чи догми не є джерелами права і ніякі релігії не впливають на становлення та функціонування державних органів чи посадових осіб, на систему державної освіти, а як зазначає відомий теоретик правознавства П.Рабинович: «Світський характер держави, передбачає розмежування сфер впливу церкви й держави. Держава мусить чітко окреслити у законодавстві межі свого втручання (межі впливу, сприяння, протидії та ін.) у діяльності релігійних та атеїстичних організацій, виходячи із загальнолюдських цінностей і прав людини» [8, с.45].

Конституція України, закріпила у ч. 2 ст. 15 не визнання державою жодної ідеології обов'язковою.

Отже, в Конституції України закріплена повна незалежність держави у визначенні й здійсненні державної політики щодо релігії й церкви, яка будується на конституційних принципах невтручання держави у здійснювану релігійними організаціями в межах закону діяльність, а також невтручання церкви у діяльність законодавчої, виконавчої і судової влади.

Висновок. Таким чином, на початку 90-х років в Україні сформувалася нова правова система регулювання свободи совісті і свободи віросповідання, яка дала поштовх на переосмислення й нове сприйняття базових людських цінностей, які є основою прав і свобод людини, її гідності та духовного суверенітету. До таких належить свобода совісті й віросповідання, що перебуває в тісному взаємозв'язку зі світоглядними основами буття людини і є природним невідчужуваним правом кожної людини на вільний, узгоджений з власною совістю вибір відповідних духовних цінностей і орієнтирів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Колодний А. Плюрализм религиозной жизни в Украине: опыт и проблемы / А.Колодний // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії: наук, щорічник. — К., 1999. — С.76-79.
2. Енциклопедія українознавства: В 10-ти т. - Мюнхен; Париж; Нью-Йорк, 1955 - 1978. - Т.1 - 10.
3. Дума З. Чим вимощена дорога до храму/ З. Дума // Народне слово. — 1992. — 13 червня.
4. Стельмах В. Друге воскресіння /В. Стельмах // Культура і життя. — 1990. - 24 червня.
5. Яроцький П. Визнання релігійного плюралізму — фундамент свободи совісті /П. Яроцький// Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії: наук, щорічник. - К., 1999. - С 67-72.
6. Филипович Л. Правові проблеми буття релігійних меншин в Україні / Л. Филипович // Релігійна свобода: наук, щорічник. - Вип.4. - К., 2000. — С.94-97.
7. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений // Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций.-К.,1996.-С.75-80.
8. Рабінович П. Свобода віровизнання та проблеми її державного забезпечення в Україні / П. Рабінович // Права людини в Україні. - 1996.- №15. - С.43-48.